

Давыдовский А.Г.
Минск, БГУИР

АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ СЕТЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Принимая во внимание современные тенденции в области развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), системный анализ показателей цифровой трансформации (ЦТ) предприятий и организаций представляет значительный практический интерес для эффективного управления различными отраслями экономики и социальной сферы. Причем внедрение цифровых технологий в практику предприятий и организаций обеспечивают их деятельность на основе принципов сетевой организации и сетецентрического управления [1, 2].

Цель исследования – общая характеристика бизнес-процессов для управления процессами цифровой трансформации предприятий и организаций, имеющих сетевую организацию, в различных отраслях национальной экономики и социальной сферы Республики Беларусь.

Как свидетельствуют результаты системных исследований, такие отрасли национальной экономики Республики Беларусь, как архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, культура; лесное хозяйство, образование, природные ресурсы и охрана окружающей среды, связь и информатизация, сельское хозяйство и продовольствие, спорт и туризм, транспорт и коммуникации, труд и социальная защита, нефтехимическая промышленность, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, демонстрируют наиболее высокую зависимость от темпов ЦТ [3].

На основе методов системного анализа бизнес-процессов различных предприятий и организаций вышеназванных отраслей выделены 10 типовых процессов и 56 типовых subprocessов в предприятиях (организациях), относящихся к вышеназванным отраслям национальной экономики (4).

Для характеристики результативности процессов ЦТ и их перспектив целесообразна оценка сетевого потенциала предприятия (предприятия, организации) и возможной позиции в условиях нового или существующего сетевого объединения производственных предприятий (организаций) [5]. Причем сетевой потенциал предприятия (организации) – это совокупность средств и возможностей предприятия (организации) в повышении результативности своей сетевой деятельности.

Такое повышение результативности может проявляться в увеличении прибыли и расширении сегмента рынка, на котором реализуется

деятельность, а также снижении издержек при сетевых транзакциях предприятия (организации). При этом структурная модель сетевого потенциала фирмы определяется как (1):

$$P = f(M, R, S) \rightarrow (Q, T, A), \quad (1)$$

где:

P – сетевой потенциал предприятия (организации);

M – управление сетевых взаимосвязей;

S – положение предприятия (организации) в структуре сетевых взаимоотношений;

Q – оптимизация количественных характеристик предприятия (организации);

T – снижение сетевых транзакционных издержек;

A – альтернативные характеристики результативности, включая экологические, социальные, инновационные, технологические и культурные эффекты и последствия для развития предприятия (организации).

При оценке сетевого потенциала предприятия (организации) используются качественные методы прогнозирования на основе экспертного метода и метода сценарного анализа. Качество и структуру сетевых связей предприятия (организации) можно измерить с помощью ряда показателей:

1) степень устойчивых связей, которая измеряется с помощью переменной «сетевое соединение первого порядка» $N(I)$ и вычисляется как сумма квадратов удельно-весовых коэффициентов (УВК) различных видов деятельности (2):

$$N(I) = \sum_{i,j=1}^{n,m} P_{ij}^2, \quad (2)$$

где:

n_m – количество функций данного предприятия (организации), связанных с j –ми внешними акторами сети;

P_{ij} – УВК продуктивности i –го вида взаимодействия с j –м внешним актором сети;

1) характеристика развития в социальном капитале;

2) сетевое взаимодействие второго порядка Q_j , которое измеряет степень случайного взаимодействия между акторами-партнерами в сети и на первом этапе рассчитывается D_{ij} как доля сырья j –го производителя, которую получает i –й подрядчик (3):

$$Q_j = \sum_{i=1}^{n(s)} D_{ij}^2, \quad (3)$$

где $0 \leq Q_j \leq 1$. На втором этапе Q_j – для i –го производителя суммируется и затем делится на число производителей товаров или услуг в сети i –го подрядчика $n(s)$. Причем сетевое соединение второго порядка $N(II)$ можно оценить как (4):

$$N(II) = \frac{\sum_{j=1}^{n(s)}}{n_m} \quad (4)$$

На основе системного анализа ЦТ и степени сетивизации предприятий и организаций в различных отраслях экономики предложены девять групп показателей, характеризующие уровень ЦТ.

Кроме того, необходимо отметить, что уровень ЦТ, прежде всего, характеризуется использованием предприятиями и организациями современных цифровых технологий в основных бизнес-процессах, включая такие как:

- нейросетевые технологии и технологии искусственного интеллекта;
- технологии работы с большими данными;
- квантовые технологии;
- производственные технологии (аддитивное производство, «умное» производство и т.д.);
- технологии робототехники и сенсорики;
- технологии систем распределенного реестра;
- технологии беспроводной связи;
- технологии виртуальной и дополненной реальности;
- технологии промышленного интернета (интернет вещей);
- специализированные цифровые технологии в различных отраслях национальной экономики и социальной сферы;
- уровень оптимизации деятельности предприятиями (организациями) за счет снижения издержек с помощью использования современных цифровых технологий; уровень производственной деятельности предприятий (организаций) с использованием цифровых товаров (услуг) на основе современных цифровых технологий.

Каждая группа показателей ЦТ и степени сетивизации предприятий (организаций) включает ряд субпоказателей. Так, интегральные показатели ЦТ включают уровни развития электронного правительства; информационно-коммуникационной инфраструктуры; человеческого капитала; информатизации; цифровизации; обеспечения информационной безопасности; развития «умных городов (регионов)».

Интегральные показатели, характеризующие состояние и уровень ЦТ, включают уровни развития электронного правительства; информационно-коммуникационной инфраструктуры; человеческого капитала; информатизации; цифровизации; обеспечения информационной безопасности; развития «умных городов (регионов)».

Показатели развития электронного правительства характеризуют: долю интегрированных (подключенных) к общегосударственной автоматизированной информационной системе государственных информационных систем и ресурсов, участвующих при осуществлении административных процедур и государственных услуг в электронном формате; долю предприятий (организаций), осуществляющих работу с обращениями граждан

посредством единой (интегрированной) общегосударственной информационной системы учета и обработки обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; удельный вес административных процедур, осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном формате в общем числе административных процедур, осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; долю услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам в электронном виде, от общего числа оказываемых услуг; долю электронного документооборота; долю граждан, использующих идентификационную карту для доступа к государственным электронным услугам и административным процедурам; долю предприятий (организаций), имеющих и поддерживающих в актуальном состоянии веб-сайт (портал); реализация пилотных проектов в сфере цифрового развития.

Показатели развития информационно-коммуникационной инфраструктуры общества и государства характеризуют: долю работников, обеспеченных персональными компьютерами или автоматизированными рабочими местами; темпы роста затрат предприятий (организаций) на разработку, внедрение и использование цифровых технологий; темпы снижения затрат предприятий (организаций) на оплату услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с разработкой, внедрением и использованием цифровых технологий (кроме офисов цифровизации); удельный вес предприятий (организаций), использующих стационарный широкополосный доступ в сеть Интернет; удельный вес предприятий (организаций), использующих облачные сервисы; удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ в сеть Интернет.

Показатели развитие человеческого капитала характеризуют: создание условий по обеспечению базовых навыков цифровой грамотности работников отраслей; обеспечение инклюзивной среды для занятости инвалидов в сфере ИКТ; количество сотрудников предприятий (организаций), занятых в ИКТ; удельный вес сотрудников, осуществляющих научные исследования в ИКТ; наличие программ развития и обучения для переподготовки и повышения квалификации сотрудников, направленных на развитие цифровых навыков и компетенций; проведение на постоянной основе мероприятий, направленных на развитие цифровых навыков по перспективным направлениям цифрового развития; внедрение системы обязательного непрерывного образования на принципах «образование через всю жизнь»; участие представителей предприятий (организаций) в обеспечении деятельности экспертизы проектов в сфере цифрового развития; организация работы по привлечению иностранных высококвалифицированных специалистов и руководителей с профессиональным опытом работы в секторе ИКТ; долю затрат на обучение работников, связанное с разработкой, внедрением и использованием цифровых технологий от общей величины затрат на разработку, внедрение и использование цифровых технологий; удельный вес

населения в возрасте 6-72 лет, использующего сеть Интернет для осуществления поиска информации, отправки/получения электронной почты, общения в социальных сетях и т.д., для осуществления финансовых операций (для оплаты товаров, услуг, перевода денег и так далее), для осуществления взаимодействия с органами государственного управления, в т.ч. для получения информации.

Показатели информатизации характеризуют: показатели уровня внедрения и использования предприятиями (организациями) решений, обеспечивающих информатизацию процессов принятия управленческих решений – ERP (Enterprise Resource Planning)-системы; управления персоналом – HRM (Human Resource Management)-системы; проектирования и подготовки основных рабочих процессов: CAD (Computer Aided Design)-, CAM (Computer Aided Manufacturing)-, CAE (Computer Aided Engineering)-системы; управления цепями поставок – SCM (Supply Chain Management)-системы; управления контролем качества выпускаемой продукции, выполняемых работ; оказываемых услуг – QCS (Quality Control System)-системы; управления маркетинговой деятельностью – CRM (Customer Relationship Management)-системы; реализации выпускаемой продукции; выполняемых работ; оказываемых услуг; управления жизненным циклом – PLM (Product Lifecycle Management)-системы; управления складской логистикой – WMS (Warehouse Management System)-системы; управления транспортной логистикой – TMS (Transportation Management System)-системы; управления автоматизированным производством и (или) отдельными техническими средствами и технологическими процессами; специализированных баз и банков данных, систем и ресурсов в рамках выполняемых задач, поддерживаемых в актуальном состоянии.

Показатели развития электронных отраслевых сервисов характеризуют: долю учреждений здравоохранения, располагающихся в административно-территориальной единице и предоставляющих соответствующие электронные услуги на постоянной основе; долю поданных электронных заявлений на обучение в учреждении образования; обеспечение предприятий и организаций автоматизированными системами контроля и управления доступом к рабочим местам; использование учреждениями образования сервиса «Электронный дневник/электронный журнал»; долю учреждений образования, имеющих утвержденную в установленном порядке программу дистанционного обучения; долю коммунальных услуг, обеспеченных возможностью оплаты населением посредством Интернет-сервисов; долю домохозяйств, получающих извещения (квитанции) оплат за услуги жилищно-коммунального хозяйства в электронном виде; оснащение предприятий и организаций автоматизированными интеллектуальными системами управления административными зданиями (помещениями) (системой «умный дом» или аналогом); долю общественного транспорта, оборудованного системами бесконтактной оплаты (автоматизированной системой оплаты)

проезда пассажиров; использование цифровых форм организации встреч депутатов (представителей) органов местного самоуправления с гражданами, видеоконференцсвязи и других программно-технических средств удаленной связи; публикацию отчетов депутатов местных администраций в электронном виде в открытом доступе.

Показатели информационной безопасности характеризуют: создание условий по обеспечению базовых навыков цифровой грамотности работников отраслей в области информационной безопасности (кибербезопасности); увеличение затрат предприятий (организаций) на разработку, внедрение и использование средств защиты информации; обеспечение предприятий (организаций) программно-техническими средствами антивирусной защиты и кибербезопасности.

Показатели развития и внедрения технологий «умного города (региона)» характеризуют: долю светофоров, включенных в интеллектуальную транспортную систему; обеспечение цифрового развития учета услуг газо-, тепло-, водо- и электроснабжения; охват территории города (региона), оборудованной системой автоматизированного управления освещением в общедоступных зонах; соответствие автовокзалов, железнодорожных вокзалов и станций критериям «умного»; соответствие остановок общественного транспорта критериям «умная остановка»; оснащение жилых домов системой автоматизированного управления освещением в местах общего пользования; соответствие автомобильных парковок критериям «умная»; охват территории проживания (включая места временного пребывания) населения автоматизированными системами своевременного информирования о возникновении чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; охват территории проживания (включая места временного пребывания) населения сервисом бесплатного вызова экстренных служб; долю музеев, предоставляющих услуги интерактивных экскурсий (гида); охват административно-территориальной единицы дистанционного контроля качества атмосферного воздуха; охват территории системой дистанционного контроля питьевой воды.

Таким образом, показатели, характеризующие уровень ЦТ сетевых предприятий (организаций), включают количественную и/или качественную (экспертную) оценку отдельных бизнес-процессов, которые могут быть как интегрированными между собой, так и сравнительно автономными. Подобный подход позволяет создать цифровые модели развития предприятий (организаций) на основе использования средств и инструментов интеллектуального анализа «больших данных», а также оценить уровень развития отраслевых цифровых платформ, обеспечение доступа физических и юридических лиц к ресурсам и сервисам отраслевой платформы, систем и ресурсов предприятий (организаций) в единые отраслевые и/или общенациональные цифровые платформы.

Список использованной литературы:

1. The global competitiveness report 2020. How countries are performing on the road to recovery. Special ed. / Ed. by K. Schwab, S. Zahidi // World Economic Forum: 2020. P. 18. – [Electronic resource]. – URL: [http://www3.weforum.org/docs/ WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf). (Access date: 25.07.2023).

2. Макаренко, А.Е. Исследование опыта стран-лидеров в сфере цифровых коммуникаций правительственных структур и предпринимательства / А.Е. Макаренко // E-Management. – 2019. – N4. – С. 64–73.

3. Становление и развитие цифровой трансформации и информационного общества (ИТ-страны) в Республике Беларусь / Р.Б. Григянец [и др.]; Объед. ин-т проблем информатики; под ред. В.Г. Гусакова. – Мн.: Беларуская навука, 2019. – 227 с.

4. Интерактивная информационно-аналитическая система распространения официальной статистической информации. – [Электронный ресурс]. – URL: <http://dataportal.belstat.gov.by/> (Дата доступа: 01.08.2023).

5. Слонимская, М.А. Сетевые формы организации экономики / М.А. Слонимская; науч. Ред. А.Е. Дайнеко; Нац. Акад. Наук Беларуси, Институт экономики. – Мн.: Беларуская навука, 2018. – 279 с.